

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152156>

**OZOD SHARAFIDDINOV: O‘ZBEK ADABIY TANQIDCHILIGI,
MA’NAVIYAT TARG‘IBOTI VA KITOBSEVAR ZIYOLILIK TIMSOLI**

Saidqulova Nargiza Shuhrat qiz

Jizzax davlat pedagogika universiteti

1-kurs magistri

Ilmiy rahbar: dotsent v.b. **Tulishova Gulzina Ravshanovna**

Jizzax davlat pedagogika universiteti

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola O‘zbekiston qahramoni, adabiyotshunos va tanqidchi Ozod Sharafiddinovning hayoti, ijodi va adabiy merosini tahlil qiladi. Maqolada uning kitobsevarligi, adabiyot va jamiyat o‘rtasidagi ko‘prik sifatidagi roli, tanqidchilik faoliyati va yoshlar ma‘naviyatini mustahkamlashdagi hissasi yoritilgan. Shuningdek, Sharafiddinovning badiiy asarlarni chuqur tahlil qilish uslubi va ilmiy merosi o‘zbek adabiy tanqidchiligi tarixidagi o‘rnini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *Ozod Sharafiddinov, o‘zbek adabiyoti, adabiy tanqidchilik, ma‘naviyat targ‘iboti, kitobsevarlik, ilmiy meros, tanqidiy maktab.*

ABSTRACT:

This article analyzes the life, work, and literary legacy of Ozod Sharafiddinov, Hero of Uzbekistan, literary scholar, and critic. The article highlights his love for books, his role as a bridge between literature and society, his critical activity, and his contribution to strengthening the moral values of the younger generation. Additionally, Sharafiddinov’s method of deeply analyzing literary works and his scholarly legacy are shown as a significant part of the history of Uzbek literary criticism.

Keywords: *Ozod Sharafiddinov, Uzbek literature, literary criticism, promotion of morality, bibliophilia, scholarly legacy, critical school.*

АННОТАЦИЯ:

В данной статье анализируются жизнь, творчество и литературное наследие Озода Шарафиддинова, Героя Узбекистана, литературоведа и критика. Статья освещает его любовь к книгам, роль посредника между литературой и обществом, критическую деятельность и вклад в укрепление моральных ценностей молодежи. Кроме того, показаны его методы глубокого анализа художественных произведений и научное наследие, как значимая часть истории узбекской литературной критики.

***Ключевые слова:** Озод Шарафиддинов, узбекская литература, литературная критика, пропаганда нравственности, любовь к книгам, научное наследие, критическая школа.*

KIRISH

Hayoti va ilmiy faoliyati: Ozod Sharafiddinov 1929-yilda Qo‘qon shahri yaqinidagi Oxunqaynar qishlog‘ida tavallud topgan. U Toshkent shahridagi o‘rta maktabni tamomlab, O‘rta Osiyo davlat universitetiga (hozirgi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti) o‘qishga kiradi va 1951-yilda uni muvaffaqiyatli tugatadi. Oradan uch yil o‘tib, Moskvada nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Sharafiddinov jurnalistika va adabiyot sohasida faoliyatini davom ettirib, “Tafakkur” jurnalida bosh muharrir o‘rinbosari, 1997-yildan umrining oxirigacha esa “Jahon adabiyoti” jurnali bosh muharriri vazifalarida ishlagan. U adabiyot va jamiyat o‘rtasidagi ko‘prik bo‘lib, nafaqat tanqidchi, balki ma’naviyat targ‘ibotchisi va mustaqillik g‘oyalarining ashaddiy tarafdori sifatida faoliyat yuritgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tanqidchilik va ilmiy merosi: Ozod Sharafiddinov adabiy tanqidchilik sohasida xolis, bilimdon va kitobsevar shaxs sifatida ajralib turadi. U “Tanqidchilik kasbi” maqolasida tanqidchilik faoliyati uchun g‘oyat chuqur, salmoqli va dalilli fikrlar muhimligini ta’kidlagan. 1960-1980-yillarda Sharafiddinov Cho‘lpon hayoti va ijodini targ‘ib qilishga katta e’tibor qaratgan, shuningdek Oybek, G‘afur G‘ulom kabi o‘zbek adabiyoti namoyandalarining badiiy portretlarini yaratgan. Uning “Iste’dod jilolari” (1976) va “Sarbadorlar” (1974) kabi asarlari yosh avlod uchun adabiy va ma’naviy ibrat bo‘lib xizmat qilgan.

Kitobsevarligi va shaxsiyati: Sharafiddinov o‘z hayotini kitoblarga bag‘ishlagan. O‘zbekiston qahramoni, O‘zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad Ozod Sharafiddinov haqida shunday deydi: “Agar menga biror gazeta muharriri “Kitobingga falon adabiyotchi taqriz yozyapti” desa o‘ylanib qolaman: “U adabiyotchi kitobning tomirini topa olarmikin? Ayrim munaqqidlar borki, kitob mohiyatini anglamay, tanqidga kuch beradi. Kitobni juda qiynavoradi. Durustroq, tajribaliroq, kitobning qon bosimini tez aniqlaydigan, kitobsevar tanqidchi topilsa-bu boshqa gap”[1]. Shu ma’noda Ozod Sharafiddinov xolis, bilimdon hamda kitobsevar tanqidchi. Men bu o‘rinda Ozod Sharafiddinovning kitobsevarligi to‘g‘risida to‘xtalmoqchiman. “O‘zim shoxidman, Ozod bilan hamsafar bo‘lishdan huzur qilasiz, Yo‘l-yo‘lakay undan oxori to‘kilmagan gaplarni eshitasiz..., dunyoda Ozod o‘qimagan kitob qoldimikin deb o‘ylaysiz. Voy buning bilag‘onligi, voy buning topag‘onligi. Shuni ham aytib qo‘yayki, Ozod bilan safarga chiqish rohat, safardan birga qaytish - azob”[2]. Albatta, mashinada safarga chiqqan qaysidur yozuvchiga xotin, bola-chaqalari Marg‘ilonning oq luchchagidan olakeling, deyishadi. Ozod bilan safarga chiqqan odamga bu gaplar xayf. Chumki safarlari nainki uning o‘zi hatto uni safarga olib ketgan mashinali do‘stlari ham ikki qo‘llarini burunlariga tiqib, qup-quruq qaytadilar. Sabab? “Yo‘lda qandoqki kitob do‘koni ko‘rinsa, Ozod to‘xtat deb haydovchining bilagiga yopishadi. U albatta do‘konga kiradi. Ikki soat chamasi kitob titadi. Keyin ikki qo‘ltig‘i to‘la kitobni mashinaga yuklaydi. Shunaqa do‘konlarning to‘rttasiga kirgandayoq, mashina to‘ladi. Keyin Ozod boshqa mashinaga o‘tadi. Uni ham kitobga to‘ldiradi”[3]. Bu gaplardan ko‘rinib turibdiki Ozod Sharafiddinov judayam kitobsevar bo‘lgan. Kitoblarga alohida mehrini bergan. Kitoblarni avaylab asragan. Safarga chiqishda ham u kitob do‘konlarini chetlab o‘tmay, har doim kitoblarni tanlab, mashinaga yuklab olgan. Shu jihati bilan u chin ma‘nodagi ziyoli va kitobsevar sifatida tanilgan. U farzandlariga so‘nggi vasiyatida shunday degan: “Kitoblarimni asranglar, mening katta boyligim mana shu kitoblar edi...” Uning adabiyotga, tanqidchilikka va milliy qadriyatlarni himoya qilishga sadoqati, halolligi va mustaqil fikrlari uni o‘zbek xalqining “vijdoni”ga aylantirdi. Ozod Sharafiddinov o‘zbek adabiy tanqidchiligi va

ma'naviyat targ'iboti tarixida alohida o'rin egallaydi. U adabiyot orqali xalqning ruhini mustahkamlash, badiiy asarlarni chuqur tahlil qilish va yosh avlodning ma'naviyatini oshirishda bebaho meros qoldirdi. Sharafiddinovning ilmiy va adabiy faoliyati, kitobsevarligi va sadoqati unga nisbatan hurmat va e'tiborni mustahkamladi.

XULOSA

Ozod Sharafiddinov – XX asr o'zbek adabiy tanqidchiligi va adabiyotshunosligi tarixida alohida o'rin egallagan buyuk shaxsdir. U nafaqat adabiyotshunos va tanqidchi, balki kitobsevar ziyoli, ma'naviyat targ'ibotchisi va yosh avlodning tarbiyasi uchun fidoyi ustoz sifatida tanilgan. Sharafiddinovning ilmiy va adabiy faoliyati o'zbek adabiyotining rivojlanishiga, badiiy asarlarni chuqur tahlil qilishga va tanqidchilik maktabining shakllanishiga katta hissa qo'shgan. U adabiyot va jamiyat o'rtasidagi ko'prik bo'lib, xalqning tarixiy xotirasi, ruhiyati va kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilgan. Kitobsevarligi va ilmiy izlanishlari orqali u yosh avlodni ma'naviy jihatdan boyitgan, adabiyotning ijtimoiy va badiiy ahamiyatini keng targ'ib qilgan. Shunday qilib, Ozod Sharafiddinov o'zining halol va mustaqil fikrlari, sadoqati va ijodiy mehnati bilan o'zbek adabiy tanqidchiligi va madaniyati tarixida **ziravorli iz qoldirgan**, yosh avlod uchun ibrat va ilmiy maktab sifatida qadrlanadigan shaxsdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adabiyot 8: darslik, S.Olimov, S.Ahmedov, R.Qo'chqorov. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Nashriyot Matbaa Uyi, 2019.
2. Ozod Sharafiddinov. Zamondoshlari xotirasida. Toshkent: O'zbekiston, 2007.
3. Ozod Sharafiddinov. Zamondoshlari xotirasida. Toshkent: O'zbekiston, 2007. 9-bet.
4. Sharafiddinov O. Istiqlol fidoyilari. Sharq Nashriyoti, 1997.
5. #Ozod Sharafiddinov #O'zbek adabiyoti
6. https://kitobxon.com/oz/yozuvchi/ozod_sharafiddinov